

ДИЗАЙНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

*Харитоновна В.В.**Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук*

DESIGNER ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION

*Kharytonova V.**Pavlo Tychna Uman State Pedagogical University,
Ph.D of Pedagogical Sciences***АНОТАЦІЯ**

В статті висвітлюється важливість упровадження елементів дизайну у практику сучасної школи, необхідність формування дизайнерської компетентності учнів, що відкриває широкі можливості для виявлення власної індивідуальності кожної дитини у процесі проектно-технологічної діяльності. Вивчення основ дизайну на уроках технологій сприятиме розумінню того, за якими принципами та законами формується предметний світ, сприятиме комплексному розумінню учнями тих процесів, які відбуваються на виробництві під час створення нових виробів.

ABSTRACT

The article emphasizes the significance of incorporating design elements into modern education, particularly in schools, the need to form the design competence of students, which can provide students with extensive opportunities to express and develop their individuality through project-based and technological activities. Studying the basics of design in technology lessons provides students with insights into the principles and laws governing the material world and will contribute to students' comprehensive understanding of the processes that take place during the creation of new products.

Ключові слова: технологічна освіта, дизайн, учні, проектно-технологічна діяльність.

Keywords: technological education, design, students, project-technological activity.

Постановка проблеми. Дизайнерська діяльність є історично визначеною формою естетичної діяльності в системі виробництва. Вироби дизайнерського мистецтва органічно поєднують в собі естетичний і утилітарний моменти, а сам процес їх проектування і виготовлення таїть в собі великі можливості для дизайнерського виховання учнів.

Відповідно, процес стимулювання розвитку проектно-технологічної діяльності учнів засобами дизайну розглядається нами з позицій особистісного і діяльнісного підходів до інтелектуальної та трудової діяльності, основи яких одержали відображення в працях таких відомих науковців, як: О. Коберник, С. Кулик, В. Сидоренко, Г. Терещук, Д. Тхоржевський, С. Яшук та ін.

Дидактичне обґрунтування введення в навчальний процес загальноосвітньої школи елементів дизайну і технічної естетики висвітлено в роботах І. Андрюшука, Ю. Бабчука, Е. Базилюка, О. Гервас, І. Горбенко, Т. Мачачі, О. Марущака, Д. Клоченок, В. Тименка, В. Харитонові та ін.

Різні аспекти естетичного виховання засобами дизайну досліджувалися в роботах Є. Антоновича, О. Бойчука, І. Бондар, В. Бутенко, І. Красюк, Л. Оршанського та ін.

Мистецтвознавчі, естетико-технічні і педагогічні проблеми професійного художнього конструювання розглядаються в працях І. Волкотруба, В. Даниленко, О. Хмельовського, С. Прищенко, В. Сидоренка, Д. Шпари та ін.

Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури з теми дослідження приводить нас до

висновку, що існують достатні основи для дизайн-освіти учнів. Основний аргумент необхідності упровадження елементів дизайну у практику сучасної школи визначається вимогами естетичного виховання молоді, необхідністю формування в учнів дизайнерської компетентності, що відкриває широкі можливості для виявлення власної індивідуальності кожного учня у процесі проектно-технологічної діяльності. Вивчення основ дизайну на уроках технологій сприятиме розумінню того, за якими принципами та законами формується предметний світ, сприятиме комплексному розумінню школярами тих процесів, які відбуваються на виробництві під час створення нових виробів.

Актуальність нашого дослідження полягає у можливості залучення компонентів дизайну в сферу шкільної освіти для забезпечення належних, відповідно до потреб сьогодення, умов становлення та творчого самовираження особистості учнів, розвитку їх внутрішнього світу, формування у них відповідної культури праці, культури особистісного та професійного самовизначення. Впровадження проектно-технології у сучасну практику навчання, в основі якої лежить поєднання пізнавальної і перетворювальної діяльності, є дуже важливим для школи. Логіка побудови проектів базується на включенні учнів у всі етапи проектно-технологічної діяльності. На нашу думку, залучення учнів до основних видів проектно-технологічних робіт відбуватиметься значно ефективніше, якщо в процес навчання ввести елементи творчості та використати дизайнерський підхід до

виконання об'єктів праці, бо естетична значимість предметного середовища помітно зростає в сучасних умовах. Необхідність залучення учнів до творчої дизайнерської діяльності на уроках технологій, формування у них відповідної компетентності й обумовили вибір теми статті.

Метою статті є розкрити важливість формування дизайнерської компетентності учнів для творчого розв'язання наукових, навчально-пізнавальних та практичних завдань не тільки в освітньому процесі, а й у повсякденному житті, у тому числі і в процесі проєктно-технологічної діяльності на уроках технологій.

Перед сучасною шкільною освітою стоїть складна проблема підготовки випускників, здатних до творчої діяльності на стику різних галузей знань та видів діяльності, що вимагає розвитку творчих здібностей учнів та забезпечення належного рівня індивідуально-творчого розвитку особистості кожного учня. Вирішення даної проблеми забезпечується освіченістю у галузі дизайну. «Про необхідність упровадження та розвитку дизайн-освіти в Україні мова йшла ще з 80-х років минулого сторіччя, а сучасний напрям країни на європейську інтеграцію вимагає пріоритетного вирішення цієї проблеми», – зауважує О. Марущак [2].

Однією з найважливіших умов ефективного формування та розвитку дизайнерської компетентності учнів є ознайомлення їх з основними відомостями з основ дизайну. У зв'язку з цим дуже важливо встановити, які теоретичні знання повинні бути набуті учні у процесі навчання, а потім, на основі аналізу програм з різних дисциплін, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів технологій рекомендувати для оволодіння конкретний теоретичний матеріал з основ дизайну.

Засвоєння комплексу знань та умінь дизайнерської діяльності є необхідною умовою різнобічного розвитку особистості, оскільки в ній поєднуються в єдине ціле доцільність, естетична і технічна основи трудової діяльності. Ми погоджуємося з думкою Ю. Бабчук, що «дизайнерська діяльність учнів може й повинна бути організованою під час вивчення різних видів трудової діяльності учнів, зокрема й з використанням найновіших досягнень у сфері інформаційно комунікаційних технологій (ІКТ)» [1]. Цим пояснюється принципово важлива роль дизайну в процесі проєктно-технологічної діяльності учнів.

Будь-яка діяльність учнів знаходиться у прямому взаємозв'язку з набутих ними попереднім досвідом. Звідси виникає важлива педагогічна вимога, що в процесі технологій важливо навчити учнів раціонально поєднувати теоретичні знання і практичні дії, використовувати уже засвоєні знання із процесом пошуку та засвоєнням нових. Як стверджує Т. Мачача «...метою і завданнями технологічної освіти вже не є підготовка дитини до життя, а фактично вбудовування її в реальне життя, відтворення і творення виробничої культури через її матеріальні компоненти – матеріали, інструменти й пристосування, а також духовні – творчість, добротність, красу, відповідальність, гідність та інші»

[3]. Якнайкраще, на наш погляд, дану вимогу можна задовольнити за рахунок залучення учнів до дизайнерської діяльності.

Проєктування і виготовлення учнями виробів на уроках технологій нерозривно пов'язане з теоретичною та практичною діяльністю, оскільки у процесі дизайн-проєктування учні вчаться на практиці застосовувати набуті ними знання і водночас засвоюють нові, раніше їм невідомі, вчаться поєднувати теоретичні здобутки та вимоги дизайну з практичною діяльністю, тим самим залучаючись до цілісного процесу проєктування виробів. Досвід переконує, що саме дизайн-розробки для конкретних виробів – це творчий пошук досконалого рішення. Від того, наскільки учень втілить художній задум і донесе його через відпрацьовану конструкцію і досконалу технологію до готового зразка, буде залежати і якість готових виробів.

Особливістю організації дизайнерської діяльності учнів на уроках технологій є те, що практично будь-який навчальний матеріал можна подати у вигляді творчого завдання, під яким слід розуміти такі завдання, які вимагають від учнів творчої діяльності, де учень повинен сам знайти спосіб його вирішення, застосувати знання в нових – нетипових для нього ситуаціях, створити дещо суб'єктивно (а інколи й об'єктивно) нове. Розв'язання різноманітних завдань творчого характеру розглядається методистами як один із активних методів навчання, особливо в технологічній освіті.

Розв'язання дизайнерських завдань починається з його усвідомлення. Основу багатьох завдань складають вимоги, які ставляться до виробу, що проєктується, на які повинна бути звернена особлива увага учнів. Так як в учнів не завжди в достатній мірі розвинена довільна уява, вимоги до виробу вчителю бажано стисло записати на дошці, а якщо в них є нові для учнів поняття або величини, то їх потрібно пояснити. Переконавшись, що всі учні зрозуміли умови завдання правильно, можна переходити до його аналізу та вирішення.

Вчителям технологій при складанні дизайнерських завдань необхідно враховувати їх складність, яка повинна відповідати рівню творчої діяльності підготовки учнів, де ступінь насичення завдання не повинен перевищувати рівень знань учнів. Крім того, необхідно враховувати, що основною метою вирішення дизайнерських завдань є розвиток мислення учнів. Відбір матеріалу для таких завдань повинен відповідати поетапному аналізу вивчених питань. Завдання повинні бути сформульовані так, щоб при їх розв'язанні учні мали можливість оперувати всіма накопиченими знаннями в різних ситуаціях. Маються на увазі лише такі завдання, які використовуються в системі класних та позакласних занять з метою підвищення ефективності технологій та формування дизайнерської компетентності учнів у процесі проєктно-технологічної діяльності.

Зрозуміло, що ефективність залучення учнів до дизайнерської діяльності залежить від дотримання основних педагогічних умов, і в першу чергу від посиленості виконуваних школярами завдань,

неперервності творчого процесу та результативності їх діяльності.

Питання результативності дизайн-діяльності учнів є дуже важливим, оскільки самостійно одержаний учнем результат сприяє появі позитивних емоцій, що виступає важливим стимулом їх подальшої проектної діяльності. При цьому, важливо щоб результативність дизайнерської діяльності оцінювалася не тільки за результатами кінцевого продукту, а і застосовувалася для оцінки кожного етапу виконання творчого проектного завдання.

У процесі проєктування за рахунок дизайнерської діяльності можуть успішно розвиватися основні якості творчого мислення учнів. Так, наприклад, при врахуванні різноманітних ергономічних та дизайнерських вимог до створюваного предмета розвивається гнучкість мислення учнів, формується вміння концентрувати увагу на головних, для даного виробу, критеріях оцінки, а отже, і відповідних дизайнерських вимогах. Пропонуючи учням звернути увагу на той чи інший предмет з урахуванням дизайнерських вимог, застосувати його в нових нетипових ситуаціях, або застосувати для його виготовлення нові, незвичні матеріали, ми забезпечуємо розвиток творчого, нестандартного мислення учнів. Оригінальність мислення проявляється також при створенні технологічних схем виготовлення виробу, коли школярі пропонують нові незвичні варіанти виконання виробу (з умовою збереження його функціональності та дизайнерських вимог) або його зовнішнього оформлення. При модернізації та доповненні виробу новими функціями або декоративними елементами розвивається гнучкість творчого мислення учнів, а висування ними різноманітних ідей та пропозицій щодо розв'язку проблемних ситуацій, розвиває швидкість мислення та вміння генерувати творчі ідеї.

Важливо, щоб проєктно-технологічна діяльність забезпечувала належні умови для розвитку таких якостей творчого мислення, як швидкість генерування ідей, гнучкість та оригінальність мислення. Якнайкраще вирішення даної проблеми забезпечуватиме залучення учнів до осмисленої дизайн-діяльності. Активне творче мислення учнів у процесі проєктування та виготовлення виробів виражається у формі самостійного розв'язання різноманітних завдань, у створенні нових, оригінальних виробів із наперед заданою естетичною та експлуатаційно-функціональною цінністю. Набуті знання й навички дизайнерської діяльності сприятимуть активізації творчого мислення учнів при самостійному створенні ними креслень, ескізів, проєктів, в самостійному підборі кольорового рішення, матеріалів, інструментів та технологій виготовлення спроектованого виробу.

У процесі організації дизайнерської діяльності учнів на уроках технологій типовою є модель виникнення проблемної ситуації безпосередньо в результаті або в процесі вирішення завдання. Проте, на нашу думку, буде краще, якщо проблемна ситуація буде передувати постановці завдання, адже в цьому випадку школярі мають можливість підклю-

читися до творчої діяльності уже в процесі постановки завдання, вносячи в нього свої пропозиції. При цьому, на розвиток творчої особистості учня позитивний вплив має і той момент, що учень виконує дане творче завдання з власної ініціативи, оскільки він сам спричинився до визначення умов і цілей даного завдання.

Щоб процес навчання розв'язанню дизайнерських завдань був більш ефективним, важливо щоб його зміст і організація діяльності учнів були проблемними. При цьому треба звернути увагу на складність взаємозв'язку та самостійність значимості різних творчих і репродуктивних видів діяльності учнів.

В дизайн-діяльності дуже важливу роль відіграє практичний компонент. Практична діяльність в процесі розв'язання даних завдань може бути різної складності, а її роль в загальній структурі діяльності не може зводитись лише до конструктивно-технологічного завдання. Під час заняття з технологій сьогодні використовується проєктно-технологічна система, а це означає, що вона включає таку важливу вимогу, згідно якої учень повинен повністю виготовити заданий виріб, при обробці якого виконуються різні види робіт з обробки матеріалів.

Ефективність формування дизайнерської компетентності учнів, в першу чергу, буде залежати від правильного підбору суспільно-корисних виробів, що виготовляються. В свою чергу це дає можливість вчителям пропонувати учням не тільки виготовляти ті чи інші об'єкти, що відповідають вимогам дизайну, але й їм самим брати участь в їх проєктуванні, удосконаленні конструкції з точки зору дизайну. Не менш важливим під час роботи в навчальних майстернях є також розвиток творчих здібностей учнів, виховання працелюбності, загальної трудової культури, економності, творчого ставлення до трудової діяльності в цілому.

Отже, все вищевикладене говорить про те, що сучасна дизайнерська діяльність є складним та самостійним процесом, що забезпечує розв'язання проєктно-технологічних та суспільних завдань і доводить необхідність навчання основам дизайну з дитинства. З одного боку дизайн-діяльність формує передумови для розвитку творчих здібностей учнів, їх пізнавальної самостійності, а з другого – вона сама є важливим чинником для розкриття творчого потенціалу особистості. Дизайн, будучи включеним у структуру проєктно-технологічної діяльності учнів на уроках технологій, сприятиме інтеграції набутих навичок творчої діяльності та гармонійно-творчому розвитку особистості кожного учня.

Література

1. Бабчук Ю. Про необхідність підготовки майбутніх учителів технологій до організації дизайн-діяльності учнів. https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/6694/1/Babchuk_Zbirnik_aktualni_problemi_2020-10-12.pdf (дата звернення 28.09.2023 р.).

2. Марущак О. В., Горбенко І. В., Клоченок Д. К. Дизайн як проектна складова підготовки майбутніх учителів технологій. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Вип. 38. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2014. - С. 339-344.

3. Мачача Т. Особливості змісту та методики інтегрованого курсу «Дизайн і технології» технологічної освітньої галузі початкової освіти <https://lib.iitta.gov.ua/713937/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf> (дата звернення 28.09.2023 р.).